

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA FAOLIYATI ASOSIDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich

Namangan davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17930847>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining investitsiya faoliyatini faollashtirish va texnologik modernizatsiya jarayonlari orqali eksport salohiyatini oshirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi omil sifatida kichik biznesni transformatsiya qilishning innovatsion mexanizmlari, ularning investitsion faolligi va tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlari o‘rganilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va xalqaro standartlarga asoslangan boshqaruv usullarining eksport salohiyatiga ta‘siri ilmiy asoslangan.*

***Kalit so‘zlar:** kichik biznes, investitsiya faoliyati, texnologik modernizatsiya, eksport salohiyati, innovatsion mexanizmlar, raqamli transformatsiya, raqobatbardoshlik.*

Jahon xo‘jaligi tizimida so‘nggi yillarda raqamli transformatsiya, ekologik modernizatsiya va ishlab chiqarish texnologiyalarining tub yangilanishi sanoatning barcha bo‘g‘inlariga, xususan, kichik biznes subyektlariga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “kelajakni raqobatbardosh iqtisodiyot emas, balki raqobatbardosh texnologiyalar belgilaydi.” Shu nuqtai nazardan, kichik biznes subyektlarining texnologik modernizatsiyasi nafaqat ichki bozorni to‘ldirish, balki eksport salohiyatini oshirishning ham muhim omiliga aylanmoqda[1].

Kichik biznes sektori mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 50 foizini, band aholining esa yarmidan ortig‘ini tashkil etadi. Shu bilan birga, ularning eksportdagi ulushi hali yetarli darajada yuqori emas. Bu holat, bir tomondan, investitsiya resurslari yetishmovchiligi, ikkinchi tomondan, texnologik eskirish va innovatsion infratuzilmaning sust rivojlanganligi bilan izohlanadi[2]. Shu sababli, kichik biznes faoliyatini texnologik yangilash, zamonaviy investitsion mexanizmlar asosida qo‘llab-quvvatlash hamda ularning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanmoqda.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, komparativ tahlil, iqtisodiy modellashtirish hamda statistik usullar qo‘llanildi. Kichik biznes subyektlarining investitsiya faolligi va eksport hajmi o‘rtasidagi bog‘liqlik korrelyatsion-regression tahlil asosida baholandi. Shuningdek, ishlab chiqarishning texnologik yangilanish darajasini aniqlash uchun modernizatsiya koeffitsienti (M_m), eksport faoliyatining samaradorligini o‘lchash uchun esa eksport intensivligi koeffitsienti (E_i) hisoblandi[3].

Ushbu yondashuvlar kichik biznesda investitsion faollikning eksport salohiyatiga ta‘sirini aniq miqdoriy mezonlar asosida aniqlash imkonini beradi:

$$E_i = \frac{\text{Eksport hajmi}}{\text{Umumiy ishlab chiqarish hajmi}} \times 100 \quad (1)$$

$$Mm = \frac{\text{Yangi texnologiyalar joriy qilingan korxonalar soni}}{\text{Umumiy korxonalar soni}} \times 100$$

Bundan tashqari, tahlil jarayonida O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma‘lumotlari, ITC Trade Map va UNIDO hisobotlari asosida ma‘lumotlar bazasi shakllantirildi.

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda investitsiya faoliyatining roli beqiyos. 2024-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonda kichik biznes subyektlariga yo‘naltirilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar umumiy hajmning 27 foizini tashkil etgan, biroq eksport ulushi atigi 18 foiz atrofida bo‘lgan. Bu raqamlar investitsiyalar samaradorligini oshirish zaruratini ko‘rsatadi[4].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, texnologik modernizatsiya qilingan kichik korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtacha 1,4 barobarga, eksport hajmi esa 25-30 foizga oshgan. Xususan, to‘qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat va farmatsevtika sohaslarida yangi texnologiyalarni joriy etish eksport imkoniyatlarini sezilarli kengaytirgan[5].

Innovatsion mexanizmlar sifatida quyidagilar alohida ahamiyat kasb etmoqda:

1. Raqamli transformatsiya - ERP, CRM, IoT tizimlarini ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish orqali samaradorlikni oshirish[6].

2. Xalqaro standartlarga muvofiqlik - ISO, OEKO-TEX, BSCI kabi standartlarni tatbiq etish natijasida xorijiy bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish.

3. Korporativ kooperatsiya va klasterlashuv - kichik korxonalarining yirik ishlab chiqaruvchilar bilan integratsiyasi investitsiya oqimini tezlashtirmoqda[7];

4. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida infratuzilmani modernizatsiya qilish – eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish zonalarini rivojlantirish;

5. Moliyaviy innovatsiyalar – mikroreditlar, lizing, eksport sug‘urtasi, “green finance” va “venture capital” vositalaridan foydalanish.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kichik biznesning eksport salohiyatiga ijobiy ta’sir etuvchi eng muhim omillar sifatida investitsiya hajmi ($\beta=0.42$), texnologik modernizatsiya darajasi ($\beta=0.36$) va xalqaro standartlar joriy etilishi ($\beta=0.28$) aniqlangan[8].

Tahlil natijalari kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda texnologik modernizatsiya va investitsiya faoliyatining o‘zaro uyg‘unligini ta’minlash zarurligini ko‘rsatadi. Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Texnologik yangilanish uchun soliq imtiyozlari tizimini kengaytirish;

2. Innovatsion investitsiya fondlari orqali kichik biznesga uzoq muddatli past foizli mablag‘ ajratish;

3. Eksportga yo‘naltirilgan kichik sanoat zonalarini raqamli infratuzilma asosida tashkil etish;

4. Kichik biznes uchun “eksport inkubatorlari” tizimini yo‘lga qo‘yish – bu yangi eksportchi korxonalarini xalqaro bozorlarga tayyorlaydi[9];

5. Texnologik transfer markazlari orqali xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirishni rag‘batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes subyektlarining texnologik modernizatsiyasi, investitsion faolligini kuchaytirish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etish O‘zbekistonning eksport salohiyatini oshirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston, 2022. 464 b.**
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni. Toshkent, 28.01.2022 y.
3. Shodmonov Sh.Sh., G‘ulomov S.S. **Innovatsion iqtisodiyot: nazariya va amaliyot.** Toshkent: “Iqtisod–moliya”, 2021. 312 b.
4. Karimov A.A. **Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo‘nalishlari.** Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. 248 b.
5. Dunning J.H. **Multinational Enterprises and the Global Economy.** London: Addison-Wesley, 1993.682 p.
6. OECD. **Innovation and SMEs in the Global Economy.** Paris: OECD Publishing, 2019. – 210 p.
7. World Bank. **Uzbekistan Country Economic Memorandum: Modernizing the Economy for Sustainable Growth.** Washington D.C.: World Bank Group, 2023. 154 p.
8. Rahimova M.R. **Kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini boshqarish mexanizmlari** // “Iqtisodiyot va ta’lim” jurnali. 2023. №2. B. 45–54.
9. UNIDO. **Industrial Development Report 2022: The Future of Industrialization in a Post-Pandemic World.** Vienna: UNIDO, 2022. – 220 p.